

PREPARACIÓN DE UN RECUBRIMIENTO SUPERHIDROFÓBICO MEDIANTE TECNOLOGÍA DE POLIMERIZACIÓN POR PLASMA

M. Yoldi (1), J. Osés (1) R. Rodríguez (1), J.A. García (1), G.G. Fuentes (1)

RESUMEN

Este trabajo recoge recientes avances en la deposición de recubrimientos autolimpiables con grandes ángulos de contacto. Se propone un método sencillo y de fácil control para preparar recubrimientos superhidrofóbicos mediante la tecnología de polimerización por plasma.

El principal objetivo de este estudio es preparar un recubrimiento de baja energía superficial, poca histéresis y gran ángulo de contacto, que presente propiedades superhidrofóbicas permanentes en el tiempo. Como las propiedades tribológicas juegan un papel importante en muchas de las aplicaciones que en las que se utilizan este tipo de recubrimientos hidrófobos, otro objetivo importante es estudiar la adhesión de los recubrimientos sobre sustratos con diferentes propiedades superficiales.

El procedimiento que está descrito en este trabajo consiste en la deposición de un recubrimiento orgánico fluorado sobre tres tipos de sustratos cerámicos mediante la tecnología de polimerización por plasma. Los recubrimientos se han realizado en un equipo EUROPLASMA.

La optimización de los parámetros de control permite obtener diferentes efectos en el recubrimiento final, desde hidrofóbicos hasta superhidrofóbicos. Como el espesor de estos recubrimientos es del orden de los nanómetros, estos films son transparentes.

La composición y la morfología de estos recubrimientos se han determinado por FE-SEM y fluorescencia de rayos X. La caracterización mecánica y tribológica de los recubrimientos incluye la determinación de la rugosidad (interferometría), adhesión (scratch test) y espesor (calo test). La mojabilidad de las superficies se ha determinado mediante medidas de ángulo de contacto con agua, que se han repetido a lo largo de varias semanas para monitorizar la evolución de la energía superficial con el tiempo.

1. INTRODUCCIÓN

La mojabilidad de una superficie es una propiedad muy importante que depende no sólo de su energía superficial (a menor energía superficial, mayor ángulo de contacto), sino también de la estructura de la superficie (rugosidad, superficies nanoestructuradas). Cuando el ángulo de contacto (CA) es menor de 90° , se dice que la superficie es hidrofílica; cuando es mayor de 90° , hidrofóbica. Las superficies superhidrofílicas ($CA < 5^\circ$) y superhidrofóbicas ($CA > 150^\circ$) presentan propiedades muy interesantes tanto para la investigación fundamental como para aplicaciones prácticas, como superficies para discos de satélites, paneles de energía solar, fotovoltaica, vidrio para arquitectura de exteriores, viviendas ecoeficientes o superficies de intercambio de calor en equipos de aire acondicionado, entre otras.

(1) Centro de Ingeniería Avanzada de Superficies (AIN), Pamplona, España
myoldi@ain.es

Debido a la pequeña área de contacto entre la superficie y el agua, las reacciones químicas y la formación de enlaces con agua están limitadas en las superficies hidrofóbicas y/o superhidrofóbicas. Por este motivo, este tipo de superficies previenen la adherencia de hielo o nieve, la deposición de polvo, los procesos de oxidación y/o corrosión y la conducción eléctrica.

Existen varios ejemplos en la naturaleza de superficies con propiedades superhidrofóbicas, como las alas de las mariposas [1] o las hojas de ciertas plantas [2,3]. De hecho, el ejemplo más conocido de superficie hidrofóbica son las hojas de la planta de loto [4]. Imágenes de microscopía electrónica de la superficie de las hojas de loto muestran una estructura micrométrica cubierta por nanocristales. De hecho, varios estudios concluyen que esta combinación de estructura micro- y nano- en la rugosidad superficial es la responsable de las propiedades hidrofóbicas [5, 6]. Sin embargo, existen otros ejemplos en la naturaleza que no muestran una superficie estructurada en estas dos escalas de longitud, por los que otros estudios ponen en duda este requerimiento [7, 8].

Estas dos líneas de investigación no son opuestas ni se excluyen entre sí, sino que para obtener superficies superhidrofóbicas, la energía superficial y la rugosidad superficial son los dos factores dominantes. Una estrategia para exaltar la hidrofobicidad de una superficie es rebajar la energía superficial de la misma, mediante la adición de grupos metil o fluorocarbonados. Por otro lado, la estructuración de la superficie a escalas micro y nano es otra clave para conseguir propiedades hidrofóbicas [9, 10].

En la literatura podemos encontrar numerosos ejemplos de superficies y recubrimientos superhidrofóbicos [11]. Sin embargo, la energía superficial de estos recubrimientos va creciendo con el tiempo, por lo que sus propiedades superhidrofóbicas no son temporalmente permanentes sino que desaparecen progresivamente. El principal objetivo de este estudio es preparar un recubrimiento de baja energía superficial, poca histéresis y gran ángulo de contacto, que presente propiedades superhidrofóbicas permanentes en el tiempo. Como ya se ha mencionado previamente, las propiedades tribológicas juegan un papel importante en muchas de las aplicaciones en las que se utilizan este tipo de recubrimientos autolimpiables. Por este motivo, un segundo objetivo de este trabajo es estudiar la adhesión de los recubrimientos sobre sustratos con diferentes propiedades superficiales.

2. EXPERIMENTAL

2.1. Materiales

Se han utilizado tres tipos de sustratos cerámicos, denominados S06, S12 y S13, de dimensiones 5x5x1 cm.

Antes de aplicar los recubrimientos poliméricos, la rugosidad de los sustratos se determinó mediante interferometría óptica, con un perfilómetro interferométrico WYKO RST 500. Se realizaron 5 medidas en cada muestra para determinar los principales parámetros de rugosidad.

Asimismo, el carácter hidrofílico/hidrofóbico de los sustratos se cuantificó determinando el ángulo de contacto de las superficies con agua, usando un equipo DSA16 EasyDrop de la casa Krüss. Se realizaron medidas sobre 5 gotas en cada muestra, midiendo los ángulos de contacto estáticos

2.2. Proceso de polimerización por plasma

Antes de aplicar el proceso de polimerización por plasma, los sustratos se limpiaron utilizando etanol absoluto.

Los recubrimientos fluorocarbonados se aplicaron mediante un proceso de polimerización por plasma (PP), utilizando un equipo EUROPLASMA.

Se han estudiado dos procedimientos diferentes, que vamos a denominar PP1 y PP2.

2.3. Caracterización superficial

La rugosidad de los recubrimientos se determinó mediante interferometría óptica, con un perfilómetro interferométrico WYKO RST 500. Se realizaron 5 medidas en cada muestra para determinar los principales parámetros de rugosidad.

La mojabilidad de los recubrimientos se cuantificó determinando el ángulo de contacto de las superficies con agua, usando un equipo DSA16 EasyDrop de la casa Krüss. Se realizaron medidas sobre 5 gotas en cada muestra, midiendo los ángulos de contacto estáticos, en las mismas condiciones detalladas previamente en el punto 2.1.

2.4. Caracterización mecánica

La adhesión de los recubrimientos sobre los diferentes tipos de sustratos se determinó mediante ensayos de scratch test, con un equipo CSM REVETEST que permite la medición de la adherencia mediante inspección dinámica, acústica y óptica con cargas de hasta 200N.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Caracterización superficial de los sustratos

La tabla 1 y la figura 1 muestran la rugosidad media aritmética (Ra) y los ángulos de contacto en agua de los 3 tipos de sustratos cerámicos utilizados:

Tabla 1: Rugosidad y ángulo de contacto en agua de los sustratos

	Ángulo de contacto [°]			Rugosidad media aritmética (Ra) [nm]		
	S06	S12	S13	S06	S12	S13
MAX	26,80	49,34	66,15	60,94	37,49	983,94
min	14,77	44,95	57,51	40,56	30,14	533,61
<>	19,10	47,20	63,17	53,61	34,75	667,52
desv	4,25	1,73	3,27	8,75	2,80	192,02

Fig. 1: Rugosidad y ángulo de contacto en agua de los sustratos

Estos resultados revelan que las superficies de los substratos S06 y S12 presentan una muy baja rugosidad, con $R_a = 53.61 \pm 8.75$ y 34.75 ± 2.80 , respectivamente. Sin embargo, la rugosidad superficial de los substratos S13 es un orden de magnitud mayor, con $R_a = 667.52 \pm 192.02$.

Los resultados también muestran que el substrato S06 es el más hidrofílico, con ángulo de contacto en agua de $19.11 \pm 4.26^\circ$. S12 muestra un ángulo de contacto estático de $47.20 \pm 1.73^\circ$, y S13 de $63.17 \pm 3.27^\circ$.

3.2. Caracterización superficial de los recubrimientos

La inspección visual de las muestras revela que los recubrimientos poliméricos depositados son transparentes.

En la tabla 2 se muestran los ángulos de contacto en agua de los dos tipos de recubrimientos fluorocarbonados depositados mediante el proceso de polimerización por plasma.

Tabla 2: Ángulo de contacto en agua de los recubrimientos poliméricos

Semana	Ángulo de contacto en agua [$^\circ$]					
	S06A		S12A		S13A	
	PP1	PP2	PP1	PP2	PP1	PP2
0	102,95	106,31	110,15	105,88	105,88	111,75
1	103,94	108,89	103,39	111,51	111,35	111,92
2	111,02	115,69	104,30	11,08	103,12	114,52
3	109,76	114,92	107,17	113,87	103,44	113,97
4	111,57	114,67	108,75	104,35	115,07	118,49
5	109,45	113,99	107,89	105,67	113,13	117,89
6	110,17	112,34	105,98	107,24	117,09	114,55
7	111,11	114,32	103,12	105,57	113,53	110,27
8	113,23	115,00	107,40	108,28	113,40	117,41
9	109,91	114,78	109,21	110,12	116,54	116,57
10	108,90	113,34	108,06	109,29	105,56	104,36
11	110,98	111,98	110,25	114,24	118,60	118,15

Como se observa en esta tabla, los valores de los ángulos de contacto son de hasta 120° . Ver figura 2

Fig. 2: Ángulo de contacto de 120°

En las figuras 3 y 4 se representa la evolución temporal de los ángulos de contacto de los recubrimientos depositados sobre los sustratos S06, S12 y S13, mediante los procesos de polimerización por plasma PP1 y PP2, respectivamente. Como se aprecia en las figuras 3 y 4, la energía superficial del recubrimiento polimérico final no depende de las propiedades superficiales del sustrato de partida, ya que los ángulos de contacto obtenidos en el caso de los recubrimientos preparados mediante el proceso PP1 son similares para los tres tipos de sustratos: S06, S12 y S13. Lo mismo se observa en el caso de los recubrimientos preparados mediante el procedimiento PP2. Esto implica que las propiedades superficiales de este tipo de recubrimientos aplicados mediante polimerización por plasma son independientes de la rugosidad y de la energía superficial del sustrato de partida.

Fig. 3: Ángulo de contacto en agua de los recubrimientos PP1

Fig. 4: Ángulo de contacto en agua de los recubrimientos PP2

En estas dos figuras podemos observar también cómo la energía superficial de estos films poliméricos depositados mediante polimerización por plasma no crece con el tiempo, por lo que las propiedades hidrofóbicas son permanentes, al menos durante las 12 semanas que ha durado este estudio.

En las figuras 5, 6 y 7 se representa la evolución temporal de los ángulos de contacto de ambos procedimientos, PP1 y PP2, para cada tipo de sustrato, S06, S12 y S13, respectivamente. Estas figuras muestran que los recubrimientos depositados mediante el procedimiento PP2 presentan ángulos de contacto ligeramente superiores a los de los films preparados por el proceso PP1.

En ambos casos las medidas son estables en el tiempo, al menos durante las 12 semanas que ha durado este estudio, por lo que se confirma que las propiedades hidrofóbicas de este tipo de films poliméricos depositados por polimerización por plasma son temporalmente permanentes.

Fig. 5: Ángulo de contacto en agua de los recubrimientos sobre sustrato S06

Fig. 6: Ángulo de contacto en agua de los recubrimientos sobre sustrato S12

Fig. 7: Ángulo de contacto en agua de los recubrimientos sobre sustrato S13

3.3. Adhesión de los recubrimientos

Fig. 8: Scratch test

Como vemos en la figura 8, la delaminación total (LC3) se da a cargas del orden de 50 N, que es un resultado típico para este tipo de sustratos cerámicos. Sin embargo, en la figura 8 se observa un comportamiento anómalo a cargas muy bajas (4 N)

Las figuras 9, 10 y 11 muestran micrografías ópticas de las huellas de scratch test realizadas en los films poliméricos.

En la figura 9 se aprecia como el recubrimiento polimérico desaparece con facilidad, ya que con tan solo 4N de carga se produce la desaparición de la capa polimérica. El resultado era esperable, dado que la capa tan solo tiene unas decenas de nanómetros, y sus propiedades mecánicas son las propias de un polímero de este tipo.

Fig. 9: Delaminación total del film polimérico a 4N (LC3_{film})

La figura 10 muestra cómo posteriormente a la desaparición del recubrimiento polimérico se producen fallos de tipo hertziano en el sustrato cerámico.

Fig. 10: Primeros fallos hertzianos en el sustrato ($LC1_{\text{esmalte}}$, $LC2_{\text{esmalte}}$)

Como se aprecia en la figura 11, a cargas del orden de 50 N tiene lugar la delaminación total del esmalte cerámico ($LC3_{\text{esmalte}}$) Como ya se ha mencionado previamente, éste es un valor muy típico para este tipo de sustratos cerámicos.

Fig. 11: Delaminación total del esmalte a 48 N ($LC3_{\text{esmalte}}$)

4. CONCLUSIONES

Se han depositado recubrimientos fluorocarbonados hidrofóbicos transparentes, con ángulos de contacto hasta 120° , sobre tres tipos de sustratos cerámicos mediante tecnología de polimerización por plasma.

Los ángulos de contacto de estos recubrimientos poliméricos no dependen ni de la rugosidad superficial ni de la energía superficial de los sustratos sobre los que se depositan. Los ángulos de contacto de estos recubrimientos fluorocarbonados son temporalmente permanentes, ya que la energía superficial de estos films no decrece con el tiempo sino que permanece estable.

La adherencia de los recubrimientos poliméricos sobre este tipo de sustratos poliméricos no es buena, y el film es arrastrado sobre la superficie del sustrato desde cargas muy bajas ($\sim 4\text{N}$)

Los resultados de este estudio podrían abrir una nueva línea de investigación para la fabricación de superficies superhidrofóbicas transparentes conductoras, que podrían ser utilizadas en diversos campos como ingeniería, fotovoltaica o decorativo, entre otros.

5. AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a Peter Martens, de EUROPLASMA, la cesión de sus equipos para el desarrollo de los recubrimientos poliméricos mediante la tecnología de polimerización por plasma. Así mismo se agradece el apoyo del Departamento de Innovación del Gobierno de Navarra, a través del proyecto EUROINNOVA NANOCONS.

6. REFERENCIAS

- [1] T. Wagner, C. Neinhuis and W. Barthlott, *Acta Zool.* 77, 213-25, 1996.
- [2] C. Neinhuis and W. Barthlott, *Ann. Bot.* 79, 667-77, 1997.
- [3] R.M. Hill, *Curr. Opin. Colloid Interface Sci.* 3, 247-54, 1998.
- [4] W. Barthlott and C. Neinhuis, *Planta* 202, 1-8, 1997.
- [5] A. Nakajima, K. Hashimoto and T. Watanabe, *Monatsh Chem* 131, 31-41, 2001.
- [6] M. Yoldi, J.A. García, R.J. Rodríguez, A. Martínez, R. Bueno, M. Rico and J. Osés, *Proceedings of NanoTech 2010*.
- [7] E. Martines, K. Seunarine. H Morgan, N. Gadegaard, C.D.W. Wilkinson and M.O. Riehle *Nano Lett.* 5, 2097-2103, 2005.
- [8] T. Onda, S. Shibuichi, N. Satoh and K. Tsujii *Langmuir* 12, 2125-2127, 1996.
- [9] T.L. Sun, L. Feng, X.F. Gao and L. Jiang, *Acc. Chem. Res.* 38, 644-52
- [10] D. Quere, *Rep. Prog. Phys.* 68 (2005) 2495-2532, 2005.
- [11] M. Ma and R.M. Hill, *Curr. Opin. Colloid Interface Sci.* 11, 193-202, 2006.
- [12] X. Zhang, M. Honkanen, M. Järn, J. Peltonen, V. Pore, E. Levänen and T. Mäntylä, *App. Surface Sci.* 254, 5129-5133, 2008.